

СОҒЛИҚҚА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Суюнов Шахзод Шовкат ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Маликов Олоvidдин Зайниддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085518>

АННОТАЦИЯ Мақолада хорижий мамлакатлар қонунчилигини таҳлил қилиш, ушбу давлатлар қонунчилигини ўрганиш ва маълумот олиш баробарида, миллий қонунчиликда қўллаш мумкин бўлган нормаларни аниқлаш, қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини тергов қилишни такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: соғлиққа қарши жиноятлар, баданга енгил шикаст етказиш, хорижий мамлакатлар қонунчилиги.

Соғлиққа қарши жиноятларини тергов қилиш бўйича хорижий мамлакатларнинг ижобий тажрибасини Ўзбекистон қонунчилигига ва тергов амалиётига жорий этилиши катта аҳамиятга эга. Ривожланган мамлакатларнинг соғлиққа қарши жиноятларни тергов қилиш моҳияти, методикаси ватушунчасига нисбатан назарий-ҳуқуқий ёндашувларини таҳлил қилиш, уларни тергов қилиш методикасини криминалистик тактикаси нуқтаи назаридан илмий ва амалий жиҳатдан тадқиқ этиш амалдаги жиноят қонунчилигимизда амал қилинаётган механизм самарадорлигини оширишга таъсир этади.

А.Х. Саидов таъкидлаганидек, “қиёсий-ҳуқуқий тадқиқ этиш, бир томондан, чет элда асосий муаммони ҳал қилишда ўзини оқлаган фойдали омилларнинг барчасини аниқлашга кўмаклашса, бошқа томондан хориж тажрибасининг салбий томонларини, у ёки бу ҳуқуқий ечимларнинг самарали эмаслигини ҳисобга олиш учун имконият яратади”.

Маълумки, соғлиққа қарши жиноятларини тергов қилиш методикаси, криминалистик тавсифи, исботланиши лозим бўлган ҳолатлар ва бошқа жиҳатлари ушбу турдаги жиноятлар учун жиноят қонунчилигида кўзда тутилган норманинг мазмун-моҳиятидан ва малакаланишга оид белгиларидан келиб чиқиб шаклланади. Ҳар қандай давлатнинг жиноят қонунчилиги ўзига хос хусусиятларга эга. Шу билан бирга, айрим мамлакатларнинг жиноят ҳуқуқи бир қатор параметрлар ва хусусиятларда бирлашади, умумий тарихий ва ҳуқуқий илдизларга эга,

шунинг учун ҳуқуқ назариясида ҳуқуқ тизимлари ҳақида гапириш одатий ҳолдир. Муайян ҳуқуқий оиланинг ўзига хос хусусиятлари соғлиққа қарши жиноятлар тизими ва турларининг қонун ҳужжатларида ифодаланишига бевосита таъсир қилади. Ҳуқуқий оилалар умумий манбалар мезони, ҳуқуқнинг тузилиши ва унинг шаклланишининг тарихий йўлидан келиб чиққан ҳолда, асосан англо-саксон ва романо-герман ҳуқуқий оилаларга бўлинади. Соғлиққа қарши жиноятлари бўйича англо-саксон ёки романо-герман ҳуқуқий оиласига мансуб бўлган мамлакатлар жиноий қонунчилигида турлича таркиб ва тузилишни, мазмун-моҳиятни касб этсада, уларни мазкур турдаги жиноятларни тергов қилиш методикасидаги умумий жиҳатлар бирлаштириб туради. Жумладан, АҚШ, Буюк Британия, Венгрия, Жанубий Корея, Испания, Россия Федерацияси, Хитой ва Франция каби давлатларнинг соғлиққа қарши жиноятларини тергов қилиш ўзига хос алгоритмга эга. Ушбу мамлакатларда “соғлиққа қарши жиноятларни тергов қилиш методикаси” криминалистикага мувофиқ ушбу жиноятларни тергов қилиш алгоритмини тўғри аниқлаш ва асослантириб бериш жараёни деб тан олинади. Юқорида кўрсатилган мамлакатларидаги жиноят қонунчилигидан фарқли равишда Австрия, Германия соғлиққа қарши жиноятларни тергов қилиш методикасининг ўзига хос хусусиятлари сифатида криминалистик тактикасида инновацион технологияларни кенг қўлланилиши белгиланган. Соғлиққа қарши жиноятларини тергов қилиш методикасининг самарали механизми Жанубий Корея, Хитой, Франция, Россия, Япония каби давлатлар тергов ҳаракатларни ўтказиш тактикасида ўз аксини топган. Бироқ, таъкидланган давлатлар қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини тергов қилиш методикаси турлича ҳал этилган.

Бинобарин, Франция тергов органлари суд тизимида бўлганлиги ва полиция томонидан суриштирув ишларни олиб боришларида соғлиққа қарши жиноятларини тергов қилиш методикаси криминалистик тактик жиҳатдан процессуал тартиби мурракаблаштирилган ҳолда амалга ошириши белгиланган. Бундан ташқари, айрим тергов ҳаракатларни ўтказишни криминалистик тактика назариясига асосланган ҳолда белгилайдилар. Француз криминалистикасидаги мазкур ёндошув албатта қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини тергов қилиш методикаси самарасини оширишга йўналтирилган. АҚШ, Канада ва Австралия давлатларининг соғлиққа қарши жиноятларини тергов қилиш методикасига биноан шуни ҳам эътиборга олиш зарурки, ушбу

жиноятларни квалификация жараёнида, қилмишни умуман фарзли равишда бор ёки йўқлигини эмас, балки у ёки бу жиноят таркибини таърифлашда қонунда қайд этилган аломатларнинг бор ёки йўқлигини аниқлаймиз. Уларни таҳлил қилиб, шунини аниқлаймизки, қонун ижодкори ҳар ҳил даражадаги умумлаштирув жиҳатидан соғлиққа қарши жиноятларини тергов қилиш методикасининг мукамал тавсифини қайд этган. Шунга боғлиқ равишда қонундаги ушбу жиноий қилмишнинг бир неча тасниф этиш турларини ажратиш кўрсатиш мумкин бўлади. Дарҳақиқат, соғлиққа қарши жиноятларини тергов қилиш методикаси борасида хорижий давлатларнинг қиёсий мавжуд миллий криминалистиканинг нисбийлигини акс эттирган ҳолда миллий криминалистик тизимини ривожлантириш истиқболларини белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Хорижий давлатлар тажрибасини таҳлил қиладиган бўлсак, Қозоғистоннинг жиноят-процессуал ва тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонунчилигида белгиланган қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини тергов қилиш методикаси борасида тегишли криминалистик тактик усуллари, Италияда қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини тергов қилиш методикаси борасида суд-тиббиёт экспертизаси хулосаси ва бошқа криминалистик техника имкониятлардан фойдаланиш йўлга қўйилган.

Халқаро ҳуқуқнинг соғлиққа қарши жиноятларини тергов қилиш методикаси борасида умумэътироф этган ҳуқуқий ҳужжатларида асосий мақсад жабрланувчиларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва жиноят натижасида етказилган зарарни қоплашдир. Ҳозирги вақтда қонунчиликка биноан ушбу жиноятлар бўйича айбдор жабрланувчига етказилган зарарни қоплаш мажбуриятини олади. Қозоғистон Республикасида 2018 йил 10 январиди “Жабрланувчиларга етказилган зарарни компенсация қилиш жамғармаси тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Унга асосан ҳуқуқбузарлардан мажбурий тўловларни ундириш тўғрисидаги нормалар қабул қилиниб, жамғарма маблағлари ҳисобидан бир йўла тўлов шаклида етказилган зарар тўлаб берилади. Соғлиққа қарши жиноятларни тергов қилиш методикаси бўйича халқаро умумэътироф этилган халқаро стандартлар асосида бир қатор алоҳида қонунлар қабул қилиш мақсадга мувофиқ. Ҳар бир соғлиққа қарши жиноятларини тергов қилиш методикасининг икки таянчи бўлиб, бири ушбу жиноятнинг криминалистик тавсифи, иккинчиси далилларни излаш

топиш ва расмийлаштиришда ҳамкорликни ташкил этиш тактикасидан иборатдир. Бу жойда биз хорижий давлатларда соғлиққа қарши жиноятларини тергов қилишда криминалистик тавсифига урғу берамиз. Бу ушбу жиноятларни криминалистик тавсифи уларни самарали очиш ва тергов қилиш қоидаларни билиш янада ривожлантиришга олиб келади. Буюк Британияда ҳам соғлиққа қарши жиноятларини тергов қилишда криминалистик тавсифи ёрдамида олиб бориш кенг қўлланмоқда

Ушбу ҳолат қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини тергов қилишда криминалистик тавсифи, методикаси ва тергов ҳаракатларни ўтказиш тактикасининг барча қирраларини очиб беришга асос яратиб, мазкур тушунчани илмий нуқтаи-назардан тадқиқ этишга туртки беради. Жумладан, Франция жиноят қонунчилигида қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини криминалистик тавсифи, методикаси ва тергов ҳаракатларни ўтказиш тактикаси ушбу жиноятларни фош этиш ва тергов қилишда намоён балади. Бундан хулоса қилиш мумкинки, миллий криминалистика мактабида қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини тергов қилишда криминалистик тавсифи, методикаси ва тергов ҳаракатларни ўтказиш тактикаси хусусиятларни билиш лозим. Хорижий тажрибани инобатга олиб, унда қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини тергов қилишни индивидуаллаштиришга хизмат қилувчи айрим жиҳатларга эътибор қаратиш муайян ижобий натижаларни бериши мумкин.

Хулоса қилиб айтиб ўтадиган бўлсак, юқорида таҳлил қилинган АҚШ Буюк Британия, Венгрия, Жанубий Корея, Испания, Россия Федерацияси, Хитой, Франция ва бошқа бир қатор давлатларнинг қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини тез ва тўлиқ очиш, уларни содир этган шахсларнинг айбини фош этиш, бу турдаги жиноятлардан жабрланган шахсларга етказилган зарарларни тўлиқ қопланишига доир, шунингдек, Австрия ва Германия давлатларининг қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятларини фош этиш учун махсус билим ва криминалистик услублар ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланишига доир, Жанубий Корея, Хитой, Франция, Россия, Япония каби давлатлар қонунчилигида етказилган шикастнинг оғирлик даражасини аниқлаш бўйича ўтказиладиган тергов ҳаракатларининг тактик жиҳатларига доир, Германия, Бразилия, Польша ва Франция давлатларининг қасддан баданга енгил шикаст етказиш жиноятлари бўйича исботланиши зарур бўлган ҳолатлар доираси ва улар бўйича ўтказилиши талаб этилган тергов ва

процессуал ҳаракатлар кетма-кетлиги (алгоритми)га доир тажрибаларини янада чуқур ўрганиб, халқаро тажриба асосида қасддан баданга енгил шикаст етказишжиноятларини тергов қилиш методикасини янада такомиллаштириш ҳамда уни ўзимизнинг миллий жиноятларни тергов қилиш методикасида акс эттиришимиз мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Саидов А.Х. Қиёсий ҳуқуқ (замонамизнинг асосий ҳуқуқий тизимлари) Университетлар учун дарслик.
2. Абдукаримова Н.Э., Шайлыбаев Н.Э. Жиноят ҳуқуқидаги ҳуқуқий қурилиш. «Қирғизистоннинг фан, янги технологиялар ва инновациядар» журналлари.
3. Леванова М.Р. Прикосновенность к преступлению в Уголовных кодексах Германии и Франции // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке.
4. Крилова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии).
5. The Certified Criminal Investigator Body of Knowledge: 1st Edition American College of Forensic Examiners
6. Michael J. Palmiotto, Criminal Investigation.
7. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
8. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
9. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
10. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
11. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.

12. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
13. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
14. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
15. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил
16. Б. 13-15
17. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
18. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
19. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
20. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
21. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
22. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
23. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

